

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗМІСТ

РЕЗЮМЕ	4
1. ОПИС ПРОЕКТУ	5
1.1. Територія дослідження	5
1.2. Цілі проекту	6
2. КЛАСТЕРНА КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕТОДИ	7
2.1. Етапи виконання проекту	7
2.2. Партнери проекту	8
3. ЛІСОВИЙ КЛАСТЕР КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ	9
3.1. Деревинні ресурси	9
3.2. Лісове господарство	10
3.2.1. Наближене до природи лісівництво – підхід до управління лісовим господарством, що гарантує сталість лісових ресурсів	11
3.3. Деревообробна промисловість	13
3.3.1. Лісопильне виробництво	14
3.3.2. Плитна промисловість	15
3.4. Меблева промисловість	16
3.5. Целюлозно-паперова промисловість	17
3.6. Столярство і теслярство	18
3.7. Недеревні лісові продукти, туризм на базі лісових екосистем	19
3.8. Вироблення енергії з деревини	20
3.9. Освітньо-наукові послуги	21
4. ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ ТА СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ	22
4.1. Ланцюг створення доданої вартості	22
4.2. Ринок деревини	23
4.2.1. Внутрішньогалузеві зв'язки	23
4.2.2. Експорт необробленої деревини	24
4.3. Деревні відходи	25
5. ЛІСОВИЙ КЛАСТЕР КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ	26
5.1. Загальна структура та тенденції лісового кластеру	26
5.2. Регіональний контекст лісового кластеру Карпатського регіону	27
5.3. Інвестиційна привабливість лісового кластеру Карпатського регіону	30
5.4. Сильні і слабкі сторони, можливості і загрози (SWOT)	31
6. ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ	32
7. РЕКОМЕНДАЦІЇ	33

У даному звіті міститься оновлена інформація про лісове господарство, доступні ресурси, потенціал, зв'язки, потужності та трудові ресурси підприємств лісового сектору, екотуризм та економічну важливість лісового сектору не тільки для Карпатського регіону, але і для всієї України.

РЕЗЮМЕ

Кластерний аналіз лісового сектору Карпатського регіону України проводився спільно Національним Лісотехнічним Університетом України м. Львів (НЛТУУ), Міжнародним Інститутом Управління Лісовими Екосистемами та Використання Деревини Університету Мюнстера та численними українськими партнерами та зацікавленими сторонами в рамках Швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті FORZA.

FORZA — це проект технічної допомоги, який фінансується швейцарським урядом під егідою Дирекції з питань розвитку та співробітництва

Швейцарії (ДРСШ) та Державним комітетом лісового господарства України. Впровадження проекту здійснюється спільно Швейцарським фондом міжнародного співробітництва та розвитку «Інтеркооперейшн», Навчальним лісовим центром у Маєнфельді та низкою українських партнерів. Загальною метою проекту FORZA є впровадження у Карпатському регіоні сталого багатofункціонального ведення лісового господарства з особливим наголосом на належному управлінні довкіллям та поліпшенні життєвого рівня місцевого населення.

Компонент «економіки лісового господарства та ринкової

На основі даних результатів з метою покращення ефективності всього лісового сектору Карпатського регіону України для зацікавлених сторін було розроблено рекомендації:

1. Удосконалення структури та організації лісового кластеру держави та регіону задля стимулювання інвестицій у галузь у контексті сталого розвитку.

2. Об'єднання у союзи чи федерації для кооперування та спільного представлення власних інтересів за межами країни та на внутрішньому ринку в контексті посилення глобалізаційних процесів.

3. Активізація участі місцевих громад у розвитку лісового сектору Карпатського регіону.

орієнтації» є важливою частиною проекту. Заходи цього компоненту заохочують застосування економічних та ринкових принципів у використанні, обробці та маркетингу деревинних та недеревинних лісових продуктів з метою оптимізації економічних надходжень для населення Карпатського регіону. Зважаючи на цей економічний акцент, проект FORZA підтримав здійснення кластерного аналізу лісового сектору Карпатського регіону України.

Для України концепція кластерного аналізу є відносно новою, особливо стосовно її застосування у лісовому секторі. Запропонований кластерний аналіз лісового сектору здійснений для чотирьох областей українських Карпат, які межують із державами Європейського Союзу та володіють ресурсом міжнародної екологічної та економічної важливості, а також соціально-економічною значущістю на національному рівні.

Найбільш важливі результати аналізу:

1. Лісовий сектор посідає одне з провідних місць у економіці Карпатського регіону України.

2. Лісовий ресурс Карпатського регіону України виконує низку важливих функцій (економічна, екологічна, соціальна), значущість яких недооцінюється.

3. Для стратегічного розвитку лісового кластеру необхідними є спільні зусилля всіх зацікавлених сторін на різних рівнях: влади, бізнесу, громади.

1. ОПИС ПРОЕКТУ

1.1. Територія дослідження

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ — сукупність методів вивчення суб'єктів ринку, характеристик товарів, класифікації затрат тощо для сегментації цільових ринків, аналізу каналів розподілу та їх гнучкості з метою обґрунтування економічної доцільності та ефективності розвитку сектору.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

Територія вивчення складається з чотирьох областей Карпатського регіону: Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської (як показано на мапі). Загальна площа регіону складає 56,5 тис. км², або 9,4% території держави. На його території проживає близько

6,1 млн. осіб, що складає 13% населення України. Карпатський соціально-економічний регіон добре забезпечений лісовими ресурсами. Ліси дають сировину для галузей економіки, мають протиерозійне, кліматичне, санітарно-оздоровче й природоохоронне значення.

В межах кожної області зібрано великий обсяг інформації щодо лісових ресурсів, економічних структур і ринків лісового сектору.

Карпатський регіон України межує з декількома країнами Євросоюзу (Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею), тому кластерний аналіз лісопромислового сектору є важливим для регіону, що багатий на природні ресурси. Ці ресурси є вкрай необхідними в економічній перспективі та перспективі, що стосується навколишнього середовища не лише України, а також і Європи.

Бути частиною кластеру— це велика конкурентна перевага для підприємств. Кластери допомагають закрити прогалини між бізнесом, дослідженнями та ресурсами, забезпечуючи ефективно впровадження ноу-хау. Успішні кластери сприяють здоровій конкуренції, підвищують продуктивність, залучають інвестиції, підтримують дослідження та розвиток.

«Кластерна політика» стала однією з важливих складових частин інноваційної політики держав-членів ЄС, що відображається в національних програмах-реформах (звернення до Європарламенту, 2006 р.).

**Рис.1. КАРТА-СХЕМА ТЕРИТОРІЇ
ВИКОНАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ**

2. КЛАСТЕРНА КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕТОДИ

2.1. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

ЩО ТАКЕ КЛАСТЕР?

Це група галузей та організацій, які взаємопов'язані відносинами купівлі – продажу, та / або які мають спільну інфраструктуру, замовників або персонал, та чия взаємодія сприяє конкурентній перевазі

Основна концепція та механізм для впровадження кластерного аналізу розроблені університетом м. Мюнстер (Німеччина) і модифіковані НЛТУУ у м. Львові у співпраці з КОП FORZA

У РАМКАХ РОЗРОБЛЕНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОСЛІДОВНО РЕАЛІЗОВАНІ ТАКІ ЕТАПИ:

2006-2007

Обласні державні адміністрації Закарпаття, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської областей висловили зацікавленість та зобов'язалися надати інформацію, людські ресурси для виконання аналізу, підписавши відповідний Меморандум про взаєморозуміння.

2007

Етап 1: спільно з усіма основними партнерами розроблено детальну методологію та створено робочу програму (огляди академічної літератури; семінари із зацікавленими сторонами).

2008

Етап 2: зібрані польові дані та здійснено моніторинг і оцінку стану розвитку лісового сектору; визначено концентрацію лісопромислових підприємств; зібрано інформацію про співпрацю та зв'язки лісопромислових підприємств (анкетування галузевих підприємств; співбесіди з експертами; загальноурядова та галузева статистика; семінари із зацікавленими сторонами).

Етап 3: уведення даних від груп обласних експертів та з інших джерел у спільну центральну базу даних у НЛТУУ; аналіз ключових аспектів (стан розвитку лісового сектору регіону й України та його порівняльна значущість у загальнонаціональній економіці; перспек-

тиви розвитку для лісового сектору в регіоні та в кожній області засобами тренд-аналізу, економіко-математичного моделювання та оцінки сценаріїв майбутнього розвитку).

Етап 4: інтерпретація результатів, формулювання рекомендацій і підготовка першого попереднього варіанту звіту на основі ключових аспектів (SWOT-аналіз; SPACE-аналіз; гендерний аналіз).

Етап 5: розповсюдження інформації та подальші кроки (остаточний варіант звіту представлений широкій аудиторії, широко розповсюджений і вільно доступний для зацікавлених сторін; представники рівня прийняття рішень і формування політики, громадськості та приватного сектора поінформовані для подальших кроків).

2.2. ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ

Кластерний аналіз був проведений численними українськими та міжнародними експертами:

Обмеження в ході аналізу: було надзвичайно важко отримати інформацію з офіційних джерел, статистики та приватного сектору. З цієї причини багато параметрів базуються на експертній оцінці. Можливо, що ці експертні оцінки дещо відрізняються від реальних цифр.

Рисунок 3. ПАРТНЕРИ ТА УЧАСНИКИ ВИКОНАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

3. ЛІСОВИЙ КЛАСТЕР КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

3.1. Деревинні ресурси

**Рисунок 4: КОНЦЕНТРАЦІЯ ДЕРЕВИНИ
РЕСУРСІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ***

Лісові ресурси України представляють собою як обмеження, так і потенціал для розвитку лісового сектору. Лісові ресурси Карпатського регіону – одні з найбільших в Україні. Середня лісистість території досягає 39,3 відсотка (Закарпатська область – 51,2, Івано-Франківська – 41,4, Чернівецька – 29,4, Львівська область – 28,7). Загальний запас деревостанів оцінюється в 0,52 млрд. куб. метрів. Середня зміна запасу на 1 гектар вкритих лісовою рослинністю земель становить 4,3 м³, таким чином, ліси Карпатського регіону щорічно приростають на 9 млн. м³ деревини. Обсяги заготівлі у регіоні в лісах Держкомлісгоспу України (2007 р.) складають 4,9 млн. м³ або біля 63% річного приросту.

* (Державний комітет лісового господарства України, 2008)

* Дані 2002 р.

** Дані 1996 р.

**Таблиця 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛІСІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ***

Область	Площа, вкрита лісом* [тис. Га]	Лісистість* [% території]	Запас** [млн. м ³]	Середня зміна запасу** [м ³ /Га]
Львівська	626,4	28,7	132,3	4,0
Івано-Франківська	576,7	41,4	128,5	4,7
Чернівецька	237,8	29,4	62,6	4,4
Закарпатська	652,9	51,2	200,0	4,3
Загалом по Карпатському регіону	2 093,8	39,3	523,4	4,3

**Таблиця 2: ДИНАМІКА ЗАГОТІВЛІ
ДЕРЕВИНИ [МЛН. М³] У КАРПАТСЬКОМУ
РЕГІОНІ***

Область	2004	2005	2006	2007	Зміна [%]	Частка використання приросту [%]
Львівська	1,2	1,2	1,3	1,4	0,2 20,1	59
Івано-Франківська	0,9	0,9	1,0	1,1	0,3 30,1	49
Чернівецька	0,9	0,9	0,9	1,0	0,1 10,3	89
Закарпатська	1,2	1,2	1,2	1,4	0,1 9,9	55
Загалом по Карпатському регіону	4,2	4,2	4,4	4,9	0,2 17,6	63

Інтенсивність лісозаготівлі у Карпатському регіоні в лісах Держкомлісгоспу складає 63% річного приросту, що набагато менше, ніж в інших країнах, таких, як Австрія, Німеччина, Угорщина, Швейцарія, Швеція, де заготовлюється близько 75 – 85% річного приросту. Таке порівняння дозволяє припустити, що в Карпатському регіоні є реальний потенціал збільшення лісозаготівлі сталими методами. Це навіть можливо реалізувати шляхом використання підходів ближнього до природи лісівництва, як доводить досвід Швейцарії. Слід, однак, відзначити такий обмежуючий фактор, як законодавство, оскільки, значна частка лісів вилучена з головного користування, а існування широкої мережі природо-заповідного фонду має тенденцію до розширення.

3.2. Лісове господарство

У Карпатському регіоні України є багато постійних лісокористувачів, які здійснюють управління та використання лісових ресурсів. Більшість користувачів – державні установи, частка приватних лісокористувачів є дуже малою. Важливою особливістю постійних користувачів є те, що вони застосовують різні стандарти для ве-

дення лісового господарства. Загалом вважається, що в лісах Держкомлісгоспу ведення лісового господарства – найкраще (окрім лісозаготівлі також здійснюється лісовідновлення, лісорозведення та цілий ряд інших робіт). Іншим індикатором ведення лісового господарства є ступінь нелегальної заготівлі, який важко оцінити.

Показники, надані Держкомлісгоспом по зайнятості та обсягах виробництва, демонструють великі обсяги зайнятості у лісовому секторі. Більшість робіт у лісовому господарстві проводиться підрозділами Держкомлісгоспу, лише незначна частина робіт виконується приватними операторами підрядним методом. Деревина продається на регулярних аукціонах учасникам, які пропонують найбільшу ціну.

Таблиця 3: ДИНАМІКА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ*

Параметри	2004	2005	2006	2007	Зміна	[%]
Підприємства (держлісгоспи)	68	69	68	68	0	0
Обсяг реалізації [млрд. грн.]	0,32	0,40	0,48	0,59	0,3	85
Зайнятість	18 382	17 192	15 640	15 283	-3 099	-17
Обсяг на одне підприємство [млн. грн.]	4,7	5,7	7,0	8,7	4	85
Обсяг на одного працюючого [тис. грн.]	18	23	31	39	21	122
Зайнятість на одному підприємстві	270	249	230	225	-46	-17
Частка кількості підприємств від загальної кількості по Україні [%]	19	19	19	19	0	
Частка обсягу реалізації від загального обсягу по Україні [%]	20	20	20	22	2	
Частка кількості зайнятих від загальної кількості по Україні [%]	20	20	19	19	-1	

Таблиця 4: ОБ'ЄМ НЕЗАКОННИХ (САМОВІЛЬНИХ) РУБАНЬ У ВСІХ ЛІСАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Джерело даних	Об'єм [млн. м ³]
Державний комітет лісового господарства України*	0,01
Дослідження Світового банку	0,25-0,3
Оцінка експертів проекту	1,0-1,25

* - у лісах Держкомлісгоспу

Рисунок 5: ДИНАМІКА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ*

Не зважаючи на збільшення обсягів заготівлі, спостерігається значне зменшення кількості працівників. Це зниження відбувається за рахунок таких факторів, як модернізація обладнання та залучення приватних операторів за угодами підряду.

Самовільними рубаннями вважається заготівля деревини, що здійснюється без наявності офіційних дозвільних документів згідно чинного законодавства («лісорубний білет» або «ордер») чи за їх наявності, але не у відведеному місці, або рубання більшої кількості дерев, ніж встановлено, а також рубання дерев не тих порід, які вказані у дозвільних документах.

* (Державний комітет лісового господарства України, 2008)

3.2.1 Наближене до природи лісівництво – підхід до управління лісовим господарством, що гарантує сталість лісових ресурсів

Карпатський регіон потребує нових досконалих підходів до ведення лісового господарства, підходів, що увіковічують природні екологічні процеси через надання благ та послуг, необхідних для людей, як тепер, так і в майбутньому. Наближене до природи лісівництво – це підхід, що підтримує постійну вкритість лісових площ, зберігає біорізноманіття; сприяє формуванню природних різновікових лісів; збільшує економічну ефективність господарювання; покращує водорегулюючу роль лісів, а також дозволяє нарощувати рекреаційно-туристичний потенціал і вимагає вичерпного планування за водозборами. Важливою основою підходу є застосування переважно вибіркової системи господарювання, природозберігаючих технологій лісозаготівель, як кіньми, так і сучасними харвестерами та повітряно-трелювальними установками.

Застосування підходів наближеного до природи лісівництва в поєднанні з оптимальною дорожньою мережею є запорукою сталого багатофункціонального використання лісу. Це надає великі можливості для покращення управління лісовим та мисливським господарствами Карпатського регіону, а також для досягнення міжнародних стандартів управління, які в свою чергу полегшать доступ до Європейських ринків. Для приватного сектору наближене до природи лісівництво пропонує новий досвід і сприяє отриманню навиків сучасного господарювання, зокрема щодо лісозаготівель. Загалом - це кращі можливості для нарощування обсягів продукції, робіт та послуг, якісного навчання та збільшення зайнятості у даному секторі.

Кластерний аналіз показує, що в Карпатському регіоні потенційна площа у всіх категоріях та вікових групах лісів, на якій могли би проводитися

Рисунок 6. ПРАКТИКА НАБЛИЖЕНОГО ДО ПРИРОДИ ЛІСІВНИЦТВА В КАРПАТСЬКОМУ БІОСФЕРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ

лісогосподарські заходи з поступового перетворення одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні насадження методами наближеного до природи лісівництва (рубками переформування) може щорічно становити від 40 до 60 тис. га. При цьому лісове господарство додатково може отримати щорічно лише протягом першого десятиріччя 2-2,5 млн.куб.м деревини. В подальшому можливе зростання цих додаткових обсягів деревини при наближенні вікової та породної структури насаджень до оптимальної (цільової) та збільшенні середніх запасів насаджень.

Рисунок 7. СТРУКТУРА РІЗНОВІКОВОГО ЛІСУ

Таблиця 5. РОЗРАХУНКОВІ ПОТЕНЦІЙНІ ОБСЯГИ ЗАГОТІВЛІ ДЕРЕВИНИ МЕТОДАМИ НАБЛИЖЕНОГО ДО ПРИРОДИ ЛІСІВНИЦТВА (рубками переформування)

Області	Загальна площа вкрита лісом (тис. га)	Загальний запас деревини (млн. куб.м)	Приріст деревини в рік загальний (млн. куб.м)	Обсяги заготівлі деревини за 2006 рік (млн. куб.м)	Використання приросту деревини (%)	Потенційні площі для застосування наближеного до природи лісівництва, (тис. га\ рік)	Потенційний загальний об'єм, доступний для лісозаготівлі методами наближеного до природи лісівництва (млн. куб.м\ рік)
Львівська	626,4	132,34	2,5	1,27	51	12-18	0,5-07
Івано-Франківська	576,7	160,8 (128,49)	2,7	0,98	36	11-17	0,5-0,7
Чернівецька	237,8	62,59	1,0	0,88	84	5-7	0,2-03
Закарпатська	652,9	199,98	2,8	1,21	43	12-18	0,7-0,8
в т.ч. Н.Бистрівське лісівництво	4,037	1,183	0,017	0,0057	33	0,1	0,004
Загалом по Карпатському регіону	2093,8	523,4	9,0	4,35	48	40-60	2,1-2,5

Джерело: матеріали лісового впорядкування Нижньобистрівського лісівництва ДП «Хустське лісове дослідне господарство» (збільшення площі догляду за лісами шляхом рубок переформування на період 10 років – 25% або 2,0 – 2,5% на рік) з урахуванням використання приросту запасів деревини та існуючих обсягів лісозаготівель

Наближене до природи лісівництво – це нова практика, яка наразі ще нешироко застосовується в Карпатському регіоні. Тому, ознайомлення з цим методом та інвестування у нові технології лісозаготівлі створить хороші довгострокові можливості для управління лісового господарства та приватного сектору.

Рисунок 8: КОНЦЕНТРАЦІЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ*

Таблиця 6: ДИНАМІКА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ*

Параметри	2004	2005	2006	2007	Приріст [%]	
Підприємства	1 451	1 447	1 465	1 443	-8	-1
Обсяг [млрд. грн.]	1,21	1,54	1,54	1,83	0,62	52
Зайнятість	26 679	23 923	21 813	20 775	-5 904	-22
Обсяг на одне підприємство [млн. грн.]	0,8	1,1	1,1	1,3	0,4	53
Обсяг на одного працюючого [тис. грн.]	45,2	64,3	70,7	88,1	42,9	95
Зайнятість на одному підприємстві	18	17	15	14	-4	-22
Частка кількості підприємств від загальної кількості по Україні [%]	34	34	35	36		2
Частка обсягу реалізації від загального обсягу по Україні [%]	40	41	35	33		-7
Частка кількості зайнятих від загальної кількості по Україні [%]	41	39	38	38		-3

3.3 Деревообробна промисловість

Рисунок 9: ДИНАМІКА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ*

Деревообробна галузь в цьому регіоні має давні традиції, є важливим стовпом регіональних економік, та включає: лісопилне та стругальне виробництво, виробництво дерев'яних залізничних шпал, виробництво дерев'яного покриття підлоги та паркету, отримання стружки, тріски та тирси, сушіння деревини, просочування, виробництво шпону, клеєної фанери, деревоволокнистих і деревостружкових плит, виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів, виробництво дерев'яної тари. Важливість даної галузі в регіоні щодо зайнятості та обсягів виробництва демонструє таблиця 6, яка також ілюструє регіональну важливість даного сектору у контексті України.

Порівнюючи чотири області Карпатського регіону щодо ресурсів та виробничих можливостей, найбільша частка лісовкритої площі - в Закарпатті. Однак, загальна тенденція свідчить про те, що переробка з найвищим ступенем доданої вартості зазвичай розміщена поблизу ринків, а не поблизу ресурсів. Важливо зазначити, що значне зменшення кількості працівників відбувається за рахунок запровадження нових технологій, підвищення продуктивності праці, а також, переходу частки потужностей у «тінь». Ця тенденція, ймовірно, продовжуватиметься, оскільки триває модернізація промисловості, особливо малих переробних потужностей, як відповідь на ринкові вимоги щодо глибшої спеціалізації підприємств на певних видах продукції. Стабільне постачання місцевої якісної сировини – це пріоритетна проблема для всіх деревообробних підприємств.

* (Державний комітет лісового господарства України, 2008)

3.3.1. Лісопильне виробництво

У Карпатському регіоні на початок 2008 року діяло близько 2000 підприємств (в основному малих). Точна кількість підприємств та їх потужність невідома, але регіональні експерти оцінюють обсяг виробництва у 2млн. м³ на рік, що складає менш ніж 50% всієї заготовленої деревини в регіоні. В середньому, ці малі лісо-

пилки працевлаштовують 5-8 осіб, а їхня середня виробнича потужність становить близько 1000м³ на рік. Як видно з рис. 10, концентрація лісопилок на пряму пов'язана із наявністю ресурсу, що особливо очевидно в двох областях — Закарпатській та Івано-Франківській, де найбільша кількість лісопилок, розташованих у віддале-

них гірських районах, де вони надають важливу можливість працевлаштування а також постачають різну продукцію з деревини. Тільки частина із решти сировини (2,9млн. м³) йде на глибоку переробку, що частково пояснюється незадовільним рівнем послуг з первинної обробки деревини та несприятливим бізнес-середовищем.

ОДНЕ ІЗ ЛІСОПИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ, ЩО ПІДЛЯГАЛО ОБСТЕЖЕННЮ І АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Рисунок 10: КОНЦЕНТРАЦІЯ ЛІСОПИЛЬНИХ РАМ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Після повені, що сталася у Карпатському регіоні України у липні 2008 року, правоохоронними та контролюючими органами на території регіону виявлено 530 (193 у Івано-Франківській обл., 112 — у Львівській обл., 225 — у Закарпатській обл.) незаконно працюючих лісопильних рам (згідно моніторингу повідомлень засобів масової інформації у вересні 2008 р.). Незаконною є пилорама, власник якої не зареєстрований у податковій адміністрації за відповідним видом діяльності, або той, що використовує деревину, отриману незаконно або не має відповідних дозволів (від охорони праці чи екологічної служби).

Очевидно, що малі лісопильні підприємства відіграють важливу роль у створенні місцевих робочих місць та постачанні різної продукції. Однак, оскільки офіційної статистики щодо кількості та потужності малих лісопилок недостатньо, дуже важко точно оцінити потенціал їх розвитку та можливість інтегрування їх у кластер.

3.3.2. Плитна промисловість

Іншим великим користувачем сировини є п'ять плитних підприємств. Щорічно вони використовують близько 1,6 млн м³ сировини (в основному, дров'яної для технологічних потреб; її щорічно у регіоні заготовлюється 841 млн м³). Ці підприємства працевлаштовують близько 1500 осіб. Темпи зростання об'ємів виготовленої продукції плитної галузі є найбільшими у всьому лісовому кластері Карпатського регіону, що є наслідком запровадження ввізного мита на експортну продукції та наявності стабільного попиту на деревні плитні матеріали.

Таблиця 7: ВИПУСК ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ**

Випуск	2004	2005	2006	2007	Приріст	[%]
ДСП шліф. тис.м ³	417	545	620	887	470	113
ДСП лам. тис.м ²	21 081	29 529	32 647	40 156	19075	90
ДВП тис.м ²	12	13	11	13	2	14
Фанера тис.м ³	6	7	9	13	6,4	105

Рисунок 11: КОНЦЕНТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИГОТОВЛЕННЯ ДСП У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ*

* (Державний комітет лісового господарства України, 2008)

** (Міністерство промислової політики України, 2008)

Існує очевидний дефіцит доступних сировинних ресурсів для цієї галузі, що представляє собою один з обмежуючих чинників для її розвитку.

Закарпаття є єдиною областю, яка не має плитного підприємства, не зважаючи на значні обсяги заготівлі та високу потенційну доступність відходів деревини.

3.4. Меблева промисловість

Рисунок 12: ДИНАМІКА МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ*

Згідно з даними офіційної статистики на меблеву промисловість Карпатського регіону припадає 14,7% обсягу реалізованої меблевої продукції по Україні. У порівнянні з аналогічним показником лісового господарства (22 %) та у виробництві виробів з деревини (35 %), цей показник є досить низьким. Однак, за оцінками експертів проекту у тіньовому виробництві меблів виготовляється та продається 60-65 % продукції. Всього в тіні працює близько 7500 осіб. Це є також однією з причин незначного зростання офіційних показників меблевої промисловості. Слід відзначити значну поширеність меблевих підприємств: майже у кожному районі є підприємства з виробництва меблів. Приблизно половина меблевих підприємств концентрується поблизу Львова та Івано-Франківська, решта — розосереджені більш-менш рівномірно.

Рисунок 13: КОНЦЕНТРАЦІЯ МЕБЛЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ*

Таблиця 8: ДИНАМІКА МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ*

Параметри	2004	2005	2006	2007*	Тренд	[%]
Підприємства	381	383	363	357	-24	-6
Обсяг [млрд. грн.]	0,37	0,40	0,49	0,54	0,17	46
Зайнятість	11099	12189	11180	11570	471	4
Обсяг на одне підприємство [млн. грн.]	1,0	1,0	1,3	1,5	0,5	56
Обсяг на одного працюючого [тис. грн.]	33,3	32,8	43,8	46,7	13,3	40
Зайнятість на одному підприємстві	29	32	31	32	3	11
Частка кількості підприємств від загальної кількості по Україні [%]	21	21	20	20	-1	
Частка обсягу реалізації від загального обсягу по Україні [%]	17	15	15	14	-3	
Частка кількості зайнятих від загальної кількості по Україні [%]	23	23	22	22	-1	

- У регіоні достатньо велика кількість меблевих підприємств, переважно орієнтованих на виробництво дешевих меблів, свідченням чого є низький випуск продукції на 1 працюючого, в порівнянні з іншими секторами кластеру.
- Концентрація меблевих підприємств безпосередньо визначається густонаселеними територіями міських центрів.
- Одним з пояснень високого ступеню тіньової діяльності є великий попит місцевого населення з низькими доходами на дешеві меблі та проста технологія, що вимагає мінімального капіталу для започаткування виробництва.
- Одночасно, в Україні постійно зростає попит на високоякісні меблі з масиву для заможних верств населення

* (Державний комітет статистики України, 2008)
* Розрахункові дані

3.5. Целюлозно-паперова промисловість

Целюлозно-паперова промисловість включає виробництво паперу, целюлози, а також видавничу діяльність. У целюлозно-паперовому виробництві Карпатського регіону України найпотужнішим підприємством є Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат, що розміщений у Львівській області. Обсяг реалізованої продукції підгалузі Львівської області складає близько 80 % від загального обсягу по регіону. Жидачівський ЦПК використовує на рік 410 тис. м³ деревної сировини, із них 260 тис. м³ круглих лісоматеріалів деревини шпилькових порід та 150 тис. м³ технічної сировини шпилькових порід. Однак, тільки 20% сировини Жидачівський ЦПК закуповує у Львівській області, а 80 % — з-за меж області, завдяки добре налагодженим зв'язкам з ресурсними підприємствами інших Карпатських областей.

- Виробництво вказаних обсягів можливе лише завдяки завезенню сировини із-за меж Львівської області. Подальший розвиток цієї галузі вимагає ретельної координації у забезпеченні сировиною.
- Зростання обсягів реалізації є наслідком постійного збільшення попиту на продукцію підгалузі
- Динаміка зайнятості відображає вплив збільшення продуктивності праці у зв'язку із впровадженням сучасних технологій у підгалузі

Рисунок 14: ДИНАМІКА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ*

Таблиця 9: ДИНАМІКА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ*

Параметри	2004	2005	2006	2007	Приріст	[%]
Підприємства	74,0	76,0	81,0	82,0	8	11
Обсяг [млрд. грн.]	0,85	1,03	1,10	1,27	0,42	49
Зайнятість	6290	6096	6118	5115	-1 175	-19
Обсяг на одне підприємство [млн. грн.]	11,5	13,6	13,6	15,5	4,0	35
Обсяг на одного працюючого [тис. грн.]	135,1	169,0	179,8	248,3	113,2	84
Зайнятість на одному підприємстві	85	80	76	62	-23	-27
Частка кількості підприємств від загальної кількості по Україні [%]	13	14	14	14	1	
Частка обсягу реалізації від загального обсягу кількості по Україні [%]	24	22	20	19	-5	
Частка кількості зайнятих від загальної кількості по Україні [%]	23	21	20	21	-1	

* (Державний комітет статистики України, 2008)

3.6. Столярство і теслярство

Столярне та теслярське виробництво є складовою підгалузі „Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини”. З огляду на найвищий рівень його інтегрованості у внутрішньокластерні зв’язки та традиційні уподобання споживачів, особливий інтерес представляють динамічні показники розвитку обох виробництв

Рисунок 15: ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАЙНЯТОСТІ У СТОЛЯРНОМУ ТА ТЕСЛЯРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ *

- Динаміка зайнятості свідчить про вплив бурхливого розвитку ринку метало-пластикових віконних і металевих дверних конструкцій, мода на які помітно послабшала в останньому аналізованому році
- Вагоме зростання обсягів виробництва є частково наслідком нівелювання фактичної динаміки впливом цінового чинника, а також стабільного зростання, хоча й невисокими темпами, попиту на дерев'яні столярні вироби (віконний ринок Центральної та Східної Європи дає щорічний приріст продукції з деревини 2%; цей сегмент характеризується високою якістю, довговічністю та екологічними показниками продукції).**

Рисунок 16: ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАЙНЯТОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ПАРКЕТУ *

- Динаміка зайнятості відображає вплив розвитку ринку синтетичного підлогового покриття, а також ріст продуктивності праці, зумовлений розвитком сучасних технологій у підгалузі
- Стабільне зростання обсягів виробництва засвідчує незмінні традиційні уподобання населення до натуральної дерев'яної підлоги

* (Державний комітет лісового господарства України, 2008)
 ** * www.derevo.com.ua

3.7. Недеревні лісові продукти (НДЛП), туризм на базі лісових екосистем

Ресурсний потенціал НДЛП має значну сировинну базу для власних потреб сільського населення, продажу та для переробної і харчової промисловості. У Закарпатті в заготівлі НДЛП приймає участь кожен другий член домогосподарств гірських районів. Рівень використання експлуатаційних запасів ягід, грибів через організовану заготівлю в Закарпатті складає всього 4,3%, а разом із місцевим населенням – до 50-60%***. Таким чином, дозволені державою ресурсні можливості використовуються недостатньо.

Таблиця 10: ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ НДЛП (ГРИБИ, ЯГОДИ, ГОРІХИ ТА ІН.) КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В 2006 Р.*

Область Карпатського регіону України	Лісистість, %	Вартість НДЛП, тис. грн.	Частка експорту в загальному обсязі виробництва, %
Закарпатська	51,2	37371,3	64,1
Ів.-Франківська	41,4	21271,4	51,3
Львівська	28,7	10062,6	40,0
Чернівецька	29,4	12623,0	65,0
Всього по Карпатському регіону	39,3	81328,5	57,9

Висока експортоорієнтованість свідчить про сприятливу кон'юнктуру на зовнішніх ринках і конкурентоспроможність експорту

Мальовничі ландшафти Карпатського регіону представляють значні можливості для розвитку туризму. Сьогоднішня нестача придатних умов для проживання та туристичної інфраструктури обмежують цей потенціал. Тому, зусилля щодо кількісного та якісного підвищення послуг, національних передусім на сільський туризм, містять великий потенціал для розвитку сільських територій. Це здатне покращити зайнятість та доходи для цих територій. Для лісового господарства це означає потребу збереження функцій лісу, необхідних для туризму та НДЛП.

Ресурси НДЛП поряд із туризмом і мисливством потребують економічної оцінки з огляду на комерційну вартість для регіональної економіки та суспільно-економічне значення для підвищення рівня сімейних доходів місцевих жителів.

Рисунок 17: ДИНАМІКА ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОБСЯГІВ НАДАНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТУРИЗМУ НА БАЗІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ**

* (Державний комітет лісового господарства України, 2008)

** Дані обласних Державних адміністрацій Карпатського регіону України, 2008

*** Дослідження проекту FORZA, 2006 р.

3.8. Вироблення енергії з деревини

Карпатський регіон є ідеальною територією для того, аби зосередитись на утилізації деревинних відходів. Рівень переробки значних обсягів відходів від заготівлі та деревообробки є недостатнім. Невикористання відходів – це не тільки економічні втрати для суспільства, але й екологічне навантаження, оскільки ці відходи часто складують біля річок. Тому, слід заохочувати їх перероблення зі створенням доданої вартості. Деякі середні та великі деревообробні підприємства використовують відходи для вироб-

ництва енергії, певна кількість відходів продається населенню як паливо. Окрім того, в Карпатському регіоні є виробники паливних брикетів, український ринок яких є невеликим. Зі збільшенням ціни на альтернативні джерела енергії можна очікувати, що попит на брикети та пелети зросте як в Україні, так і за кордоном. Тому Карпатський регіон може здійснити вагомий внесок у ці зростаючі енергетичні ринки. Як видно з Таблиці 11, потенціал задля задоволення ринкових вимог є дуже хорошим.

Для енергетичних потреб можуть бути використані 30–40% відходів від заготовленої деревини.

Таблиця 11: ОБ'ЄМ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТРЕБ, МЛН. М³*

Область	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	Заготівля деревини	для енергетичних потреб										
Закарпатська	1,18	0,41	1,11	0,39	1,23	0,43	1,24	0,43	1,21	0,42	1,35	0,47
Івано-Франківська	0,72	0,25	0,80	0,28	0,90	0,31	0,93	0,33	0,98	0,34	1,14	0,40
Львівська	0,86	0,30	0,96	0,34	1,16	0,41	1,17	0,41	1,27	0,45	1,35	0,47
Чернівецька	0,78	0,27	0,78	0,27	0,89	0,31	0,86	0,30	0,88	0,31	0,98	0,34
Карпатський регіон	3,53	1,24	3,66	1,28	4,16	1,46	4,20	1,47	4,35	1,52	4,88	1,70

Очікується зростання попиту на енергію з деревини, і Карпатський регіон може бути важливим постачальником паливних брикетів та пелет.

Таке створення доданої вартості може підвищити зайнятість, доходи та надходження до бюджету, а також, можливо, попит на вироблене в Україні обладнання для перероблення відходів на енергетичні потреби.

Внутрішній ринок відходів деревини не сформовано.

Зовнішній ринок дров, брикетів, пелет – необмежений.

За рахунок використання садово-паркової та вживаної деревини кількість сировини для енергетичних потреб може різко збільшитись.

Обладнання для заготівлі та подрібнення кускових відходів в Україні не випускається.

Обладнання для виробництва брикетів та пелет вітчизняного виробництва малопотужне, не комплектне.

* (Розрахункові дані на основі матеріалів Державного комітету лісового господарства України, 2008 р.)

3.9. Освітньо-наукові послуги

В регіоні існує система навчальних закладів з підготовки спеціалістів робітничо-технічних та вищої кваліфікації. Сучасні спеціалізовані підприємства мають власну систему підготовки кадрів.

Таблиця 12: ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ*

Назва	Кількість випускників по областях				
	Закарпатська	Івано-Франківська	Львівська	Чернівецька	Разом
ВНЗ	1 – (80)/5	1/12	2/24	0/7	4/48
Коледжі, технікуми	1 – (300)/8	1/11	1/31	1/12	4/62
ПТУ	4 – (250)/25	7/23	14/63	3/19	28/130
Ліцеї	1 – (20)/5	1/1	2/16	0/3	4/25

В дужках – щорічна кількість випускників. Чисельник – кількість освітніх закладів лісового профілю, знаменник – кількість всіх освітніх закладів.

Таблиця 13: ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ*

Закарпатська область	
1	Ужгородський національний університет
2	Закарпатський державний спеціалізований лісозахисний філіал
Івано-Франківська область	
3	Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
4	Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака (УкрНДІгірліс)
5	Івано-Франківський державний спеціалізований лісозахисний філіал
6	Івано-Франківський проектно-конструкторський технологічний інститут
Львівська область	
7	Національний лісотехнічний університет України
8	Львівська державна лісовпорядна експедиція
9	Львівський державний спеціалізований лісозахисний центр
10	Львівський інститут меблів
Чернівецька область	
11	-

Практично в Карпатському регіоні жоден з навчальних закладів не готує операторів для роботи на сучасному технологічному устаткуванні, спостерігається зменшення інтересу до робітничих спеціальностей; незадовільною є матеріально-технічна база навчальних закладів; проблемним є оволодіння сучасною технікою для комплексних професій; недостатньо уваги приділяється підготовці спеціалістів з вивчення новітніх технологій, обладнання, комплексного перероблення сировини та відходів; спостерігається відставання системи освіти від практичних досягнень сучасних технологій в галузі.

Рисунок 18: КОНЦЕНТРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ*

* (Міністерство промислової політики України, 2008)

4. ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ ТА СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

4.1. ЛАНЦЮГ СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Рис.19. ЛАНЦЮГ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЕВНОЇ СИРОВИНИ (СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ)*

ВДВ – валова додана вартість на 1 грн. реалізованої продукції, грн. (оплата праці, відрахування на соціальні заходи, прибуток до оподаткування)

— легальне виробництво

— тіньовий сектор

Різниця між валовою доданою вартістю на 1 гривню реалізованої продукції в легальному та тіньовому секторах дорівнює прямим втратам відрахувань до державного бюджету різних рівнів із кожної гривні реалізації. Це суттєво скорочує державне фінансування соціальних витрат, пенсійного фонду та наповнення бюджету загалом. Відтак, пріоритетом функціонування та розвитку кластера повинен бути експорт продукції глибокої переробки деревини.

* За даними обстеження і анкетування базових підприємств Карпатського регіону

4.2. Ринок деревини

4.2.1. Внутрішньогалузеві зв'язки

СТАН ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ ОПИСУЄТЬСЯ СИСТЕМНІСТЮ ПОПИТУ, ДОСТАТНІСТЮ ТА ДОСТУПНІСТЮ ПРОПОЗИЦІЇ, РІВНЕМ МІЖГАЛУЗЕВОЇ КООПЕРАЦІЇ

Рисунок 20. СТРУКТУРА ПРОПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ-ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ (КРИМ ДЕРЖЛІСГОСПІВ)*

Рисунок 21. СТРУКТУРА ЗБУТОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО КЛАСТЕРА РЕГІОНУ**

Таблиця 14. РІВЕНЬ ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВОЇ КООПЕРАЦІЇ**

Підприємства	Лісогосподарські	Деревообробні	Столярні та теслярські	Меблеві	Целюлозно-паперові
Структура поставок, %					
Виробнича кооперація	7,7	8,9	36,2	—	6,0
Інші споживачі	92,2	91,1	63,7	100,0	94,0

Мережа постачальників засобів виробництва та інших ресурсів є недосконалою та нерівномірно розгалуженою, концентруючись навколо скупчення великих переробних підприємств. Частота взаємних контактів членів кластера є досить низькою. Професійні асоціації або відсутні взагалі, або існують формально. Тому витрати як на переговорний процес, так і на виконання контрактних зобов'язань можуть бути значно зменшені за рахунок близьких дружніх взаємин, довіри та інших соціальних зв'язків, що впливають на підприємців суміжних соціальних груп, котрі входять до кластера

* Каталог постачальників меблевої, деревообробної та лісової промисловості 2007-2008

** Результати анкетування галузевих підприємств

4.2.2. Експорт необробленої деревини

Рис.22.ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПРЯМИХ ДОХОДІВ І ВТРАТ, ЗУМОВЛЕНИХ ЕКСПОРТОМ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ В 2007 Р. ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ОДНУ МИТНИЦЮ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ*

Географічне розташування областей є сприятливим для експорту. У той же час, експорт необробленої деревини, так само як і експорт сировинних НДЛП, зумовлюють значні втрати для регіону та країни загалом:

- безробіття;
- виплата державної допомоги з безробіття;
- зменшення надходжень до державних бюджетів різних рівнів.

Експорт необробленої деревини митною вартістю 1 грн. зумовлює прямі втрати бюджетних доходів різних рівнів 0,644 грн. у випадку виготовлення з цієї деревини столярної продукції.

Експорт необробленої деревини, так само як і експорт сировинних НДЛП, зумовлюють низький рівень доданої вартості у лісовому секторі регіону. Для кардинальних позитивних змін щодо підтримки вітчизняних виробників та сприяння поглибленій переробці ними деревини необхідне державне регулювання на різних рівнях у контексті економічної політики держави та регіону.

* За даними обласних Державних адміністрацій Карпатського регіону України, 2008

4.3. Деревні відходи

Рисунок 23 : ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄМУ ДЕРЕВА

Таблиця 15 : РОЗРАХУНКОВА КІЛЬКІСТЬ ВІДХОДІВ З ДЕРЕВИНИ У 2007 Р.*

Стадії лісокористання	К-сть відходів, тис. м ³ (відсоток від загального виробництва)	
Лісовирощування :	20-30% від обсягів лісозаготівлі 974-1461	
Лісозаготівля: 4872,6 тис. м ³	20% від обсягів лісозаготівлі 974	
Всього	1948-2435	
Первинне перероблення деревини (загальний об'єм виробництва в регіоні). тис. м ³ :		
- шпон	- 15	15 - 50%
- ДСП	- 911	155 -391 - 17-43%
- ДВП	- 42,5	42,5 - 50%
- фанера	- 32	35 - 52-54%
- паркет	- 0,75	2,25 - 75%
- лісопиляння (1/3 від круглого лісу для внутрішнього користування) -	387,6	166,1 - 30%
Всього	415,75-651,75	
Виробництво виробів з деревини (загальний об'єм перероблень в регіоні), тис. м ³ :		
- 50% від ДСП виготовлених в регіоні + ¼ від Українського імпорту	- 80	80 - 15%
- пиломатеріали (1/3 від усього виробництва)	- 83,98	83,98 - 65%
- фанера, ДВП, шпон	- 9	1,79 - 20%
Всього	165,77	
Вживані вироби	-	
Разом	2529,47-3252,47 52 - 66,6% від об'єму заготівлі	

Методики збору, обліку та перероблення вживаних виробів в Україні не існує.

Значна кількість деревних відходів утворюється під час вирощування та експлуатації садово-паркових насаджень, хоча методики їх обліку та використання також не існує.

* (Державний комітет лісового господарства України, Нормативні документи щодо виготовлення виробів з деревини)

5. ЛІСОВИЙ КЛАСТЕР КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

5.1. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЛІСОВОГО КЛАСТЕРУ

Рисунок 24: ДИНАМІКА ЛІСОВОГО КЛАСТЕРУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Рисунок 25: ДИНАМІКА ЗМІНИ ЧАСТКИ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ

За кількістю підприємств, обсягом реалізації продукції та зайнятістю лісовий кластер Карпатського регіону України складає в середньому близько 24 % від лісового кластеру України, що свідчить про вагомість лісового комплексу Карпатського регіону у контексті аналізу всього лісового комплексу України.

Загальні тенденції збільшення попиту на продукцію лісового кластеру Карпатського регіону та збільшення продуктивності праці призвели до того, що за період з 2004 по 2007 рік:

- обсяг реалізації лісового кластеру Карпатського регіону збільшився на 54%;
- зайнятість у лісовому кластері Карпатського регіону зменшилась на 8%.

Позитивною можна вважати тенденцію щодо збільшення частки обсягу реалізації лісового кластеру регіону від обсягу реалізації загально по Україні (+3%), що пояснюється підвищеним попитом на продукцію, власне, лісового кластеру. Негативною можна вважати тенденцію щодо зменшення частки лісового кластеру регіону від обсягу реалізації всього лісового комплексу України (-11%), що пояснюється низьким рівнем глибокої переробки деревини та незначними темпами підвищення продуктивності праці у порівнянні із підприємствами лісового комплексу інших регіонів України.

Таблиця 16: ЛІСОВИЙ КЛАСТЕР КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ, 2007

Галузь	Основні параметри, 2007			Частка від лісового кластеру України			Частка від обсягу реалізації по Україні		
	Кількість підприємств	Обсяг реалізації, млрд. грн.	Кількість працюючих	Кількість підприємств [%]	Обсяг реалізації [%]	Зайнятість [%]	Кількість підприємств [%]	Обсяг реалізації [%]	Зайнятість [%]
Лісове господарство	68	0,6	15 283	1,8	3,6	2,4	0,0	0,1	0,2
Деревообробка	1 443	1,8	20 775	21,2	8,6	9,6	0,4	0,3	0,2
Виробництво меблів	345	0,6	10 400	5,1	2,6	4,8	0,1	0,1	0,1
Целюлозно-паперова промисловість	82	1,3	5 115	1,2	5,9	2,4	0,0	0,2	0,1
Загалом лісовий кластер Карпатського регіону	1 938	4,3	51 573	28,5	19,9	24,0	0,5	0,7	0,6

* (Державний комітет статистики України, Міністерство промислової політики України, Державний комітет лісового господарства України)

** (Державний комітет статистики України, 2008)

5.2. Регіональний контекст лісового кластеру Карпатського регіону

Таблиця 17: ЛІСОВИЙ КЛАСТЕР КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ У ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ, 2007*

Область	Основні параметри			Частка регіональної економіки		
	Кількість підприємств	Обсяг реалізації [млрд. грн.]	Кількість зайнятих	Підприємства [%]	Обсяг реалізації [%]	Зайнятість [%]
Львівська	646	2,0	21 028	3,2	11,1	4,6
Івано-Франківська	446	1,3	10 576	5,3	12,3	8,2
Чернівецька	243	0,4	7 093	4,9	14,8	8,9
Закарпатська	603	0,6	12 876	7,0	10,0	11,2
Карпатський регіон	1 938	4,2	51 573	4,6	11,5	6,6

Рисунок 26: ДИНАМІКА ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ [МЛРД. ГРН.] ЛІСОВОГО КЛАСТЕРУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ, 2007*

* розрахункові дані

Рисунок 27: ДИНАМІКА ЗАЙНЯТОСТІ У ЛІСОВОМУ КЛАСТЕРІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ, 2007*

* розрахункові дані

Найменша інтенсивність збільшення обсягів реалізації продукції лісового кластеру за період з 2004 по 2007 рік серед областей регіону спостерігалася у Закарпатській області, а зменшення зайнятості у цій області за аналогічний період – є найбільшим. Ці негативні тенденції пояснюються, ймовірно, наступними причинами: погалузовою диспропорцією у розвитку лісового кластеру; недоступністю сировинних ресурсів; незадовільним рівнем глибини переробки деревини; переходом частки працюючих у «тіньовий» бізнес.

* (Державний комітет статистики України, Міністерство промислової політики України, Державний комітет лісового господарства України)

5.2. Регіональний контекст лісового кластеру Карпатського регіону

Таблиця 18: ПОРІВНЯННЯ ЛІСОВОГО КЛАСТЕРУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ (ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ), 2007*

	2004	2005	2006	2007	Зміна
Частка лісового кластеру України від всієї промисловості України [%]	4,2	4,3	4,3	3,6	-0,6
Обсяг реалізації Карпатського регіону від всієї промисловості реалізації Карпатського регіону [%]	13,0	12,8	11,0	11,6	-1,4
Частка лісового кластеру Карпатського регіону від лісового кластеру України [%]	16,5	16,8	15,3	19,9	3,4
Частка всієї промисловості Карпатського регіону від всієї промисловості України [%]	5,3	5,6	6,0	6,1	0,8

Лісовий кластер втрачає важливість у загальній економіці країни, оскільки зростають інші сектори. Однак, зростає регіональна важливість лісового кластеру Карпатського регіону України, і зростає навіть сильніше, ніж регіональна економіка, що доводить конкурентноздатність цього регіону, як промислового лісового.

* (Державний комітет статистики України, Міністерство промислової політики України, Державний комітет лісового господарства України)

Рисунок 28: ЧАСТКА ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ (%) У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ ПО ГАЛУЗЯХ, 2007*

- Лісовий кластер Карпатського регіону за обсягом реалізації займає четверте місце у регіоні серед інших галузей;
- Частка лісового кластеру від загальної економіки по Карпатському регіону у 3,2 рази більша за аналогічну частку по Україні;
- Частка лісового кластеру Карпатського регіону від лісового кластеру України у 3,9 рази більша за частку економіки регіону від загальної економіки України.

* (Державний комітет статистики України, Міністерство промислової політики України, Державний комітет лісового господарства України)

5.3. Інвестиційна привабливість лісового кластеру Карпатського регіону

Комплексна оцінка інвестиційної привабливості лісопромислового комплексу кожної із чотирьох областей Карпатського регіону України здійснювалась на основі сорока по-

казників, які характеризують розвиток лісового господарства, виробництва виробів з деревини, меблевого та целюлозно-паперового виробництва. Величина показника інвестиційної

привабливості визначається ступенем відповідності динаміки параметрів розвитку підгалузі динаміці прямих іноземних інвестицій.

Рисунок 29. ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ*

Рисунок 30. ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ*

РИСУНОК 31. ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

РИСУНОК 32. ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ*

У всіх областях Карпатського регіону України, окрім Івано-Франківської області значення показника інвестиційної привабливості лісового господарства є одним із найбільших, а значення показника інвестиційної привабливості меблевого господарства - найменшим

* (за даними досліджень)

5.4. Сильні і слабкі сторони, можливості і загрози (SWOT)

<p>Сильні сторони</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Наявність якісної місцевої сировини ➤ Наявні корисні властивості лісів для розвитку рекреації, туризму та мисливства ➤ Досконалі технологічні навички та позитивний імідж у населення ➤ Широкий асортимент продукції ➤ Диверсифікованість ринків збуту (регіон, Україна, СНД, ЄС) ➤ Сертифіковано більшість лісів Держкомлісгоспу у Карпатському регіоні ➤ Достатня кількість навчальних закладів для задоволення потреб в інженерно-технічних працівниках ➤ Джерело працевлаштування для місцевого населення 	<p>Слабкі сторони</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Низький рівень технологічної обробки деревини ➤ Недостатня кількість сировини ➤ Відсутність сучасних природозберігаючих технологій заготівлі деревини (піддвісні транспортні, харвестери, форвардери) ➤ Недостатньо розвинена мережа лісових доріг ➤ Відставання у підготовці кваліфікованих кадрів від потреб ринку ➤ Недосконалий маркетинг, недостатній рівень сертифікації продукції ➤ Відсутність чіткої стратегії (недоліки у бізнес-плануванні) ➤ Незадовільний рівень переробки відходів ➤ Значні масштаби тіньового сектору ➤ Відсутність узгодженої оновленої інформації по ресурсам всіх постійних лісокористувачів ➤ Недостатній рівень інвестування у виробництво та розвиток нових технологій
<p>Можливості</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Зміна смаків споживачів на користь продукції з натуральної деревини (зміна екологічної ментальності споживачів) ➤ Підвищення попиту на продукцію деревообробки на внутрішньому та зовнішньому ринках ➤ Часткове задоволення потреб в деревині та продукції переробки за рахунок зовнішнього ринку ➤ Низький рівень монополізації галузі ➤ Підвищення платоспроможності населення ➤ Застосування наближеного до природи лісівництва може збільшити обсяги заготівлі деревини ➤ Стимулювання органами влади (пільгові кредити, лізинг, бюджетне фінансування) застосування природозберігаючих технологій ➤ Впровадження державних програм теплозбереження ➤ Виділення бюджетного фінансування на будівництво та утримання лісових доріг ➤ Налагодження підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на замовлення підприємств ➤ Інтенсивний розвиток зеленого туризму ➤ Збільшення сировинного потенціалу кластеру за рахунок глибокого перероблення відходів 	<p>Загрози</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Вихід на ринок конкурентів із вищою якістю продукції та нижчими витратами (вступ до СОТ) ➤ Можливі зміни політики уряду щодо лісового сектору, що вимагатимуть значних інвестицій у виробництво (наприклад, заборона суцільних рубань) ➤ Дефіцит кваліфікованих кадрів ➤ Високий податковий тиск ➤ Зростаючі вимоги споживачів ➤ Висока залежність від коливань попиту

Розробка загальної кластерної концепції та стратегії розвитку лісового сектору на національному та регіональному рівнях дозволять ефективно використати існуючі переваги та можливості, нейтралізувавши загрози, долаючи слабкі сторони

6. ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Рисунок 33. ҐЕНДЕРНА СТРУКТУРА ПРАЦЮЮЧИХ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Кількість працівників Держкомлісгоспу у Карпатському регіоні

Загалом, як показують результати дослідження лісового сектору Карпатського регіону у ньому більше задіяна і використовується праця чоловіків, хоча чисельно в Карпатському регіоні переважають жінки. Такий низький показник залучення жінок до лісового сектору пояснюється в першу чергу стереотипами при виборі професії. Крім того не менш суттєвим є фактор отримання рівних вигод від професійної діяльності (навчання новітнім методикам, просування по службі, рівень заробітної плати тощо).

Проведення ґендерного аналізу розвитку лісового сектору Карпатського регіону показує, що для якісного глибинного аналізу соціальних та економічних процесів з позицій ґендерного підходу не вистачає сформованої системи показників, щоб відображали б не тільки кількісні, а й якісні сторони процесів.

Спроба окреслити ґендерні аспекти лісового сектору Карпатського регіону підтвердила актуальність головної проблематики, котра сьогодні важли-

ва не лише для чотирьох досліджуваних областей, але й для України загалом. Ця проблематика, насамперед, включає такі питання як:

- забезпечення рівноправності доступу і представленості чоловіків і жінок в органах влади;
- забезпечення рівних можливостей в соціально-трудових відносинах;
- розвиток механізмів забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ВИКОНАВЦІ:

Національний лісотехнічний університет України, Львів:

Орест Кійко, Мирослава Якуба, Іван Войтович, Олег Часковський, Володимир Максимів, Степан Миклуш
(nluzavtvd@txnet.com)

Міжнародний Інститут Управління Лісовими Екосистемами та Використання Деревини Університету Мюнстера, Німеччина:

Андреас Шульте, Уве Кіс, Даяна Кляйн
(uwe.kies@wald-zentrum.de)

Швейцарсько-Український проект розвитку лісового господарства в Закарпатті FORZA

Хілмар Фіюльмі, Леся Лойко, Ірина Щока, Радміла Устич, Юрій Дербаль, Микола Чернявський, Наталія Кулик, Наталія Волошина
(pcu@forza-ic.com.ua)

У співпраці з:

Державним комітетом лісового господарства України

(lpolyakova@dkg.gov.ua)

Міністерством промислової політики України

(derevprom@industry.gov.ua)

Івано-Франківською обласною державною адміністрацією

(lis@industry.gov.if.ua)

Закарпатською обласною державною адміністрацією

(gue_oda@uzh.ukrtel.net)

Львівською обласною державною адміністрацією

(upp@loda.gov.ua)

Чернівецькою обласною державною адміністрацією

(uek_cv@ukr.net)

Мар'яною Колодій (marianna-kolodij@yandex.ru), Сергієм Чопенко (chorenko2003@ukr.net), Кароліною Шлауфер (caroline.schlauffer@intercooperation.ch), Ольгою Тишковець (olkatish@hotmail.com)

Видання здійснено за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті FORZA.

Координаційний офіс проекту
вул. Підгрна, 35; 88000 м. Ужгород
тел./факс (0312) 61-99-50, 61-99-51
www.forza.org.ua
e-mail: pcu@forza-ic.com.ua

Wald-Zentrum